

ЭОЖ 159.992.7

**ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ САБАҚТАРЫНДА КОММУНИКАТИВТІК ӘДІСТЕРДІ ЖӘНЕ
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ТӘСІЛДЕРІН ІС ЖҮЗІНДЕ ҚОЛДАНУ**

**ТУРСЫНБЕКОВ ДОСЖАН ДУЙСЕНБЕКОВИЧ
КАРАБЕКОВА АЗИНА ЖАНЫБЕККЫЗЫ**

М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті
Тараз қ., Қазақстан

Қазіргі білім беру жүйесінде мұғалім мен оқушының қарым-қатынасы сабақтың сәтті өтуінің негізгі факторларының бірі болып табылады. Дене шынықтыру сабақтарында бұл қарым-қатынастың ерекше маңызы бар, өйткені мұнда тек теориялық біліммен ғана шектеліп қана қоймай, оқушылардың физикалық белсенділігін үйлестіру, моториканы қалыптастыру және командалық рухты дамыту қажет. Осы тұрғыдан алғанда, қарым-қатынастың тиімділігін бағалау және оны жетілдіру жолдарын анықтау педагогикалық процестің сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Тиімді қарым-қатынас-бұл ақпаратты мұғалім мен оқушы дұрыс, түсінікті және мотивациялық түрде жеткізіп, қабылдаған кезде. Бұл процесс вербалды және вербалды емес құралдарды біріктіруді қажет етеді. Ауызша құралдар-түсіндіру, нұсқау беру, сұрақтар қою, ынталандыру және сөздер арқылы пікір алмасу. Екінші жағынан, вербалды емес құралдарға мимика, жест-ишара, дене қимылдары, көзқарас және эмоционалды қатынастар жатады. Қарым-қатынас тиімділігін талдау кезінде бірнеше негізгі көрсеткіштерді қарастыруға болады. Біріншіден, сабақ барысында оқушылардың белсенділігі мен қызығушылығы. Егер оқушылар тапсырмаларды орындауға ынталы болса, сұрақтарға жауап беруге дайын болса және өз ұсыныстарын ашық айтса, мұғалімнің қарым-қатынасы тиімді деп бағаланады. Екіншіден, оқу процесінде кері байланыстың болуы. Мұғалім оқушылардың қателіктерін түзетіп, олардың жетістіктерін бағалап, қажетті кеңестер беруі керек. Үшіншіден, сабақтағы атмосфераның жағымды болуы маңызды. Оқушылар өздерін сенімді және еркін сезінулері керек. Төртіншіден, тақырыпқа деген қызығушылықтың артуы қарым-қатынас сапасын көрсететін маңызды белгі болып табылады. Қарым-қатынасты талдаудың бірнеше әдісі бар. Біріншісі-бақылау. Мұғалім сабақ барысында өз әрекеттерін жазып, олардың оқушыларға әсерін бақылай алады. Бақылау арқылы сабақта коммуникациялық құралдардың тиімділігі мен кемшіліктері анықталады. Екіншісі-сауалнама және сауалнама. Сабақта қарым-қатынас туралы оқушылардың пікірлерін алу арқылы мұғалім өз стилін бағалай алады. Үшіншісі-сабақтарды бейне немесе аудио жазбалар арқылы қайта қарау. Бұл әдіс мұғалімге өз әрекеттерін бөгде көзбен бағалауға мүмкіндік береді. Төртінші-әріптестер тарапынан кәсіби бақылау. Педагогикалық кеңестің немесе әдістемелік бірлестіктің мүшелері сабаққа қатысып, кәсіби пікір береді.

Қарым-қатынасты жақсартудың бірнеше жолы бар. Біріншіден, мұғалімнің кәсібилігін арттыру маңызды. Бұл ауызша және вербалды емес қарым-қатынас дағдыларын меңгеруді, мотивациялық әдістерді үйренуді қамтиды. Оған әртүрлі тренингтер, семинарлар, курстар арқылы қол жеткізуге болады. Екіншіден, эмоционалды интеллектті дамыту қажет. Егер мұғалім оқушылардың эмоцияларын түсініп, олардың көңіл-күйін ескерсе, қарым-қатынас тиімдірек болады. Эмоционалды сезімталдық тәрбиеші мен оқушы арасындағы сенім мен құрметті арттырады. Үшіншіден, оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеру маңызды. Әр оқушының өзіндік темпераменті, физикалық мүмкіндіктері және психологиялық ерекшеліктері бар. Мұғалім осы ерекшеліктерді біле отырып, әрқайсысына сәйкес қарым-қатынас әдісін қолдануы керек. Мысалы, кейбір оқушыларға қосымша нұсқаулар немесе мотивация қажет болса, басқаларға тек демонстрация жеткілікті болуы мүмкін. Төртіншіден, кері байланысты тиімді ұйымдастыру қажет. Оқушылардың сұрақтарына уақтылы жауап беру, олардың жетістіктерін атап көрсету, қателіктерін түзету сабаққа деген сенімділікті арттырады.

Кері байланыс тек тестілік емес, сонымен қатар оқушыларды қолдау, ынталандыру тәсілі ретінде қолданылуы керек. Бесіншіден, инновациялық әдістерді қолдану маңызды. Мысалы, ойын тапсырмалары, командалық жарыстар, интерактивті құралдар арқылы оқушылардың қызығушылығын арттыруға болады. Мұндай әдістер физикалық белсенділікті арттыра отырып, коммуникативті қабілеттерді дамытады.

Қарым-қатынас педагогикалық процестің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Тиімді қарым-қатынас оқушылардың физикалық және психологиялық дамуына оң әсер етеді, олардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады, тәртіпті қалыптастырады. Қарым-қатынастың тиімділігін талдау және оны жетілдіру жолдарын жүйелі қолдану мұғалімге өзінің кәсіби дағдыларын арттыруға мүмкіндік береді.

Дене шынықтыру мұғалімінің оқушылармен тиімді қарым-қатынасы оң оқу ортасын қалыптастыруда және білім беру мақсаттарына жетуде шешуші рөл атқарады. Бұл тұрғыда қарым — қатынас әдістері тек жаттығулар туралы ақпарат немесе нұсқаулар берумен шектелмейді-олар сенімді қарым-қатынас орнатуға, оқушыларды ынталандыруға, өзін-өзі бақылау дағдыларын дамытуға және физикалық және психологиялық дайындықты нығайтуға бағытталған көптеген стратегияларды қамтиды. Педагогикалық практиканы талдау сәтті өзара әрекеттесу оқушылардың жеке ерекшеліктері мен топтың жас ерекшеліктерін ескеретін вербалды және вербалды емес коммуникация әдістерінің жиынтығына негізделгенін көрсетеді. Ауызша қарым-қатынас әдістеріне түсініктемелер, нұсқаулар, сұрақтар және кері байланыс кіреді. Дене шынықтыру мұғалімі жаттығуларды орындау ережелерін дұрыс жеткізу, қауіпсіздік техникасы мен спорттық ойын ережелерін түсіндіру үшін түсініктемелерді пайдаланады. Сұрақтар мен талқылаулар оқушылардың белсенді ойлауын ынталандыруға, олардың аналитикалық және коммуникативтік қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Кері байланыс-оқушылардың іс-әрекеттерін реттеуге, жетістіктерді ынталандыруға және қателіктерді сындарлы түрде көрсетуге мүмкіндік беретін ауызша қарым-қатынастың маңызды элементі. Бұл жағдайда қарым-қатынас үні сыни емес, қолдау көрсететіні өте маңызды, бұл балалардың өз қабілеттеріне деген сенімділігі мен іс-әрекетке деген оң көзқарасын қалыптастыруға ықпал етеді.

Вербалды емес қарым-қатынас әдістеріне жест-ишара, мимика, дауыс интонациясы, поза, көзбен байланыс және жаттығуларды көрсету жатады. Бұл әдістер әсіресе бастауыш сынып оқушыларымен немесе дене шынықтыру деңгейі төмен оқушылармен жұмыс істеуде маңызды рөл атқарады, мұнда ауызша нұсқаулар толық меңгерілмеген болуы мүмкін. Техниканы көрсету және визуалды модельдерді қолдану қозғалыстың дұрыс орындалуын көрнекі түрде көрсетуге және жарақат алу қаупін азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ауызша емес түрде айтылған эмоционалды белгілер мотивацияны сақтауға, мұғалім мен оқушы арасындағы эмоционалды байланыс пен сенімділікті қалыптастыруға көмектеседі. Мұғалімнің оқушылармен тиімді қарым-қатынасы икемділікті, жеке айырмашылықтарды, психологиялық жағдайды және әр баланың мотивациясын ескере білуді қажет ететіндігін атап өткен жөн. Мұғалім әдістер арасында ауыса білуі керек, ауызша және вербалды емес әдістерді біріктіре білуі керек, сабақтың мақсаттарына, сынып ерекшеліктеріне және нақты жағдайларға байланысты тәсілді бейімдеуі керек.

ПАЙДАЛАНЫЛГАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. Москва: Физкультура и Спорт; СпортАкадемПресс, 2008. – 542 с. rusneb.ru
2. Словодчиков В.И., Исаев Е. И. Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе. Учебное пособие. М., – 2014 – 458 с.
3. Грецов А.Г. Практическая психология. М., – 2016г. – 247с.
4. Детская психология: учебник / Е.О. Смирнова. – М.: КНОРУС, 2016. – 280 с. – Стр.151
5. Ильин, А. Б. Оценка личности и соревновательной готовности спортсменов разной специализации и квалификации (на примере циклических, игровых видов и спортивных единоборств): автореф. дис. канд. пед. наук / А.Б. Ильин. -М., 2002.-24 с.